

முனைவர் அ.ஆத்தீஸ்வரி,

இணைப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை., மதுரைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி),மதுரை-11

Sumasumathi930@gmail.com 9600973414

புறநானூற்றில் போரும் வீரமும்

நோக்கம்

தமிழர்களின் மறம் கெழுமிய வீர உணர்வினைக் காட்சிப்படுத்திக் கூறும் தொகை நூல் புறநானூறு ஆகும். இதில் அன்பும் பண்பும், அருளும் அறனும் கோலோச்சி நிற்பதைப் பல இடங்களில் காண முடிகின்றன. போர் குறித்த வீர உணர்வு புறநானூற்றுப் பாடல்களில் பல இடங்களில் சுட்டப்பட்டு இருக்கின்றன. அவ்வகையில் புறநானூற்றில் போர் குறித்த நிகழ்வுகளையும் வீரம் குறித்த பதிவுகளையும் விளக்கி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

போர் குறித்த நிகழ்வுகள்

போர் என்பது புறப்பொருள் சார்ந்த புற நிகழ்வின் வெளிப்பாடாகும். மேலும் போரானது உடல் வலிமை, மனவலிமை சார்ந்த ஓர் ஆற்றல் வாய்ந்த கலையாகும். எனவே இது உடல், உள்ள வலிமைகளை மையப்படுத்தியே உள்ளது. பகைவர்களிடமிருந்தும் தம்மை அச்சுறுத்தும் சக்திகளிடம் இருந்தும் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான மன உணர்வின் வெளிப்பாடு போராகும்.

மனித குலமானது நாகரீகம் அடைந்த காலம் தொட்டுப் போரானது தொடர் ஓட்டமாகவே இருந்திருக்கின்றது, வேட்டையாடுதல் என்ற சூழ்நிலையின் தொடக்கமே போருக்கான ஆரம்பம் எனக் கருதப்படுகிறது.

“ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும்

புதுவது அன்று இவ்வுலகத்து இயற்கை” 1

இவ்வாறு போர் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகவும் உலகில் நடக்கும் இயற்கையான நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது.

எல்லையை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் மண், பெண், பொன் இவைகள் போருக்கான புற காரணங்களாகவும் அமைகின்றன. தேர்ப்படை, காலாட்படை, யானைப்படை, குதிரைப்படை முதலிய நால்வகைப் படைகளும் போரில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. சமர், சண்டை, அமர், செரு எனப் பல சொற்கள் போர் குறித்த நிகழ்வினைக் குறிக்கப் புறநானூற்றில் பயன்படுத்தப்பட்டன.

செருவர், பகைவர், தெவ்வர் இவை போன்ற சொற்கள் போர்க்களத்தில் எதிர்த்த நின்ற பகைவர்களைக் குறிக்கப் பயன்பட்டன.

“வம்பணி யானை வேந்தகத் துண்மையின்

நல்ல எண்ணாது சிதைத்தல்

வல்லையால் நெடுந்தகை செருவத் தானே” 2

எனப் போர்க்களத்தில் போரின்கண் இடிமுழக்கம் எதிர் எழுந்தாற் போலப் போர் செய்யும் வீரனின் போர்த்திறம் சிறப்பிக்கப்படுகிறது. மேலும் போர்க்களத்தில் போரிடும் ஆண்மகனின் கையிலே ஒளிருகின்ற வில், வேல், அம்பு, வாள் முதலியவை பொலிவு பெற்று நிற்பதையும் காணமுடிகிறது.

“எனைப்பல் யானையும் அம்பொடு துளங்கி

விளைக்கும் வினையின்றிப் படை ஒழிந்தனவே

விறற் புகழ்மாண்ட புரவி எல்லாம்

மறத்தகை மைந்தரோடு ஆண்டு பட்டனவே” 3

என அம்பு பட்டு முழுவதும் வீழ்ந்த யானைப்படை, குதிரைப்படையின் நிலைமையினை இப்பாடலில் காண முடிகிறது.

போர் அறம்

போர் என்பது புறம் சார்ந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் அதிலும் அறம் சார்ந்த மனிதநேயம் புதைந்திருப்பதைப் புறநானூற்றின் வழி அறிய முடிகின்றது. போர் தொடங்கும் போதே அறநிலையுடன் தொடங்கி ஆரம்பிக்கும் வழக்கம் அக்காலச் சமூகத்தின் நியதியாக இருந்துள்ளது.

“ஆவும் ஆனியற் பார்ப்பன மாக்களும்
பெண்டிரும் பிணியுடை யீரும் பேணித்
தென்புலம் வாழ்நர்க்கு அருங்கடன் இறுக்கும்
பொன் போல் புதல்வர்ப் பெறாஅ தீரும்
எம்அம்பு கடிவிடுதும் நும்அரண் சேர்மின்என
அறத்தாறு நுவலும் பூட்கை மறம்” 4

இவ்வாறு மறம் மேம்பட்டு நிற்கும் போர்க்களத்தில் அறம் மேம்பட்டு நிற்பதையும் காணமுடிகிறது.

“பலிபெறு நன்னகரும் பள்ளி இடனும்
ஒலிகெழு நான்மறையோர் இல்லும் - நலிவுஒரீஇப்
புல்லார் இரியப் பொருதார் முனைகெடுத்த
வில்லார்க்கு அருள்சுரந்தான் வேந்து” 5

எனப் போர் நடக்கும் நாட்டில் மறவர்கள், பலியிடப்படும் கோவில்களுக்கும் துறவிகள் வாழும் பள்ளிகளுக்கும் வேதஒலி மிக்க அந்தணர்களின் இல்லங்களுக்கும் எந்த இடையூறும் செய்யவில்லை என்பது அறிய முடிகிறது.

மேலும் சூரியன் உதிக்கும் நேரம் தொடங்கி மறையும் நேரம் வரைக்குமே போரானது நடைபெற்றது. இவ்வாறு போரிலும் அறநெறியைப் புறநானூற்றுக் காலத் தமிழர்கள் கடைபிடித்தமையை அறிய முடிகிறது.

வீரத்தின் நிலைக்களன்கள்

வீரம் என்பது துணிவான மன உணர்வு எனப்படுகிறது. தொல்காப்பியர் புறத்திணையியலில் வீரத்தின் மேம்பாட்டினையும் பெருமையினையும் நிரல் படுத்துவார். பகைவர்களிடமிருந்து தன்னைத் தற்காத்துக் கொள்வது வீரமாகக் கருதப்படுகிறது. எச்செயலிலும் பின்வாங்காமல் நேர்மையாக இருப்பது, தன்னைச் சார்ந்தோரைக் காப்பது வீரமாகக் கருதப்பட்டது. அத்தகு வீரத்திலும் கூட ஈரம் இருந்ததைப் புறநானூற்றுக் காலப் புலவர்கள் தெளிவுபடுத்துவர்.

புறநானூற்றுக் காலத் தமிழர்கள் புகழ் வேட்டையின் அடிப்படையிலேயே மறம் மிக்க, வீரமிக்க போர்களை ஆற்றினர். சமூகத்தின் நன்மை, தீமை இவற்றைத் தீர்மானிக்கும் விதத்திலேயே வீரமானது திகழ்ந்தது. எனவே சமூகத்தினை நிர்மாணிக்கும் மன்னர்களும் வீரம் மிக்கவர்களாகவே விளங்கினர்.

வீரம் என்பது மறத்தின் வெளிப்பாட்டுத் தன்மையாகவே இருந்தது. 'ஒளிறு வாள் அருஞ்சமம் முறுக்கிக் களிறு எறிந்து பெயர்தல்' வீரனுக்கு உரிய அடையாளமாகவே கருதப்பட்டது. கொல்லேற்றுக்கோடு அஞ்சாத ஆண்மகனையே கன்னியரும் மணமுடிக்க விரும்பினர். அத்தகைய வீரத்தின் விளைநிலமாய் இருந்த மறத்தமிழரின் மாண்பினைப் புறநானூறு பல இடங்களில் இயம்புகிறது.

“திறனறி வயவரொடு தெவ்வர்தேய அப்

பிறர்மண் உண்ணும் செம்மல்” 6

எனப் பகைவர் மண்ணைக் கைப்பற்றிச் சிறப்பாக வீரத்தினை வெளிப்படுத்திய மன்னனை இப்பாடல் புகழ்கின்றது.

“களம்புகல் ஓம்புமின் தெவ்விர் போரெதிர்த்து

எம்முளும் உளன்ஒரு பொருநன் வைகல்

எண்தேர் செய்யும் தச்சன்

திங்கள் வலித்த காலன் னோனே” 7

இவ்வாறு அரும்பகை தாங்கும் ஆற்றல் உடைய மன்னனின் வீரம் இப்பாடலில் சிறப்பிக்கப்படுகிறது.

வீர மேம்பாடு

வீர மேம்பாட்டில் மகளிரும் மைந்தர்களுக்கு இளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதைப் புறநானூறு பறைசாற்றுகின்றது. தாய்மையானது மென்மையானது மட்டும் இன்றி வீரத்தின் உள்ளடக்கமாகவும் திகழ்ந்ததைப் புறநானூறு விளக்குகிறது. மயக்குறு மக்களைப் பெற்று வாழ்ந்த மகளிர் மக்களுக்கு வீரத்தை ஊட்டி வளர்த்தனர்.

'மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன

வால் நரைக் கூந்தல் முதியோள் சிறுவன்

களிறு எறிந்து பட்டனன்' என்னும் உவகை

ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே; கண்ணீர்

நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து

வான் பெயத் தூங்கிய சிதரினும் பலவே” 8

என வீர மைந்தனின் வீரத்திற்கு விளைநிலமாய் விளங்கிய வீரத் தாயின் சிறப்பு இப்பாடலில் புலனாகிறது.

களம் செல்வதற்குத் தகுந்த வயது இல்லாத மகனைப் போருக்கு அனுப்பிய தாயின் உள்ளத் துணிவு, வீர மேம்பாடு காண்பவர்களுக்கு அச்சத்தினை தருகின்றது.

“இன்றும் செருப்பறை கேட்டு விருப்புற்று மயங்கி

வேல்கைக் கொடுத்து வெளிதுவிரித்து உடஇப்

பாறுமயிர்க் குடுமி எண்ணெய் நீவி

ஒருமகன் அல்லது இல்லோள்

செருமுகம் நோக்கிச் செல்க என விடுமே!” 9

எனப் புறநானூற்றுக் கால மகளிர் வீரத்துடன் நாட்டுப்பற்று உடைய வீர மங்கையராய்த் திகழ்ந்ததை அறிய முடிகின்றது.

நிறைவுரை

இலக்கியங்கள் மனித வாழ்வின் நிகழ்வுகளைப் பதிவு செய்கின்றன. மனித வாழ்வியலுக்கும் இலக்கியங்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. அவ்வகையில் இலக்கியங்கள் மனிதனுடைய வாழ்வியல் பின் புலங்களையும் அவனுடைய சமுதாய மதிப்பினையும் ஆராய்கின்றன. வீரம், மறம், புறம், போர் இவை போன்ற புற ஒழுக்கலாறுகளைப் புற இலக்கியங்கள் நிரல்படுத்துகின்றன. புற இலக்கியங்களுள் புறநானூறு பல வீர, தீரச் செயல்களை முன்வைத்து தமிழர்களின் மறப் பண்பாட்டினைப் பறைசாற்றுகிறது.

குறிப்புகள்

1. புறநானூறு, பா. எண் : 76
2. புறநானூறு, பா. எண் : 37
3. புறநானூறு, பா. எண் : 63

4. புறநானூறு, பா. எண் : 9
5. புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, பேராண் வஞ்சி எ.கா பாடல் 1
6. புறநானூறு, பா. எண் : 20
7. புறநானூறு, பா. எண் : 87
8. புறநானூறு, பா. எண் : 277
9. புறநானூறு, பா. எண் : 279